

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА НАВИГАЦИИ НА ОСНОВЕ ОБРАБОТКИ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА

© 2024 Рудак Л.В., Зори С.А.

В статье рассматривается структура и применение интеллектуальной системы навигации на основе обработки естественного языка (NLP). Система предназначена для упрощения навигации и поиска информации в сложных информационных системах. Основное внимание уделено архитектуре системы, включающей модули обработки естественного языка, поиска и извлечения информации, управления знаниями, а также обучения и адаптации. Результаты исследования демонстрируют, что система способна значительно повысить точность и эффективность поиска информации, что делает её полезной для применения в различных областях, таких как научные исследования, корпоративные базы данных и образовательные ресурсы.

Ключевые слова: Интеллектуальная система навигации, обработка естественного языка, NLP, поиск информации, управление знаниями, машинное обучение, семантический анализ.

Введение. Современные информационные системы содержат огромные объемы данных, что делает навигацию и поиск информации чрезвычайно сложной задачей для пользователей. С ростом количества информации возникает потребность в более интеллектуальных и эффективных методах взаимодействия с этими системами. Традиционные методы поиска и навигации часто оказываются недостаточно эффективными, так как они могут не учитывать контекст, намерения и специфические потребности пользователей [1].

Проблемы текущих систем навигации. Существующие системы навигации, основанные на ключевых словах и фиксированных категориях, имеют ряд ограничений:

- ограниченная релевантность: поисковые запросы, основанные на ключевых словах, могут возвращать нерелевантные результаты, поскольку они не учитывают контекст и намерения пользователя;

- сложность использования: пользователи часто сталкиваются с трудностями при формулировке запросов, особенно если они не знают точных терминов или структуры данных;

- недостаток персонализации: Традиционные системы редко адаптируются к индивидуальным предпочтениям и поведению пользователя, что снижает их эффективность и удобство.

Возможности NLP в навигации. Технологии обработки естественного языка (NLP) предлагают значительный потенциал для улучшения навигации в информационных системах:

- понимание контекста: NLP позволяет системам лучше понимать контекст и намерения пользователя, что ведет к более релевантным результатам поиска.

- упрощение взаимодействия: интерфейсы на основе NLP позволяют пользователям взаимодействовать с системой на естественном языке, делая процесс поиска более интуитивным и доступным;

- персонализация: использование методов машинного обучения и NLP позволяет системам адаптироваться к поведению и предпочтениям пользователя, предлагая персонализированные рекомендации и результаты.

Научная и практическая значимость исследования. Описание интеллектуальной системы навигации на основе NLP имеет как научное, так и практическое значение:

- научная значимость: исследование внесет вклад в развитие методов и алгоритмов NLP, а также в теоретические основы построения эффективных навигационных систем.

- практическая значимость: внедрение такой системы улучшит пользовательский опыт, повысит эффективность поиска информации и может быть применено в различных областях, таких как медицина, образование, бизнес и государственное управление.

Цели и задачи. Учитывая вышеизложенные проблемы и возможности, основными целями исследования являются:

- описание системы навигации, использующей технологии NLP для улучшения релевантности и удобства поиска информации;

- оценка эффективности предложенной системы в сравнении с традиционными методами навигации;

- изучение влияния персонализации и адаптивности системы на пользовательский опыт.

Таким образом, данное исследование направлено на решение актуальных проблем навигации в информационных системах и обладает потенциалом для значительного улучшения существующих подходов и технологий.

Обработка естественного языка (NLP). Обработка естественного языка (Natural Language Processing, NLP) — это область искусственного интеллекта и вычислительной лингвистики, которая занимается взаимодействием между компьютерами и человеческими (естественными) языками. Цель NLP — дать компьютерам возможность понимать, интерпретировать и генерировать текст и речь на естественном языке. Эта область охватывает широкий спектр задач, таких как синтаксический и семантический анализ, машинный перевод, распознавание речи, генерация текста и многое другое [2].

Основные концепции NLP. Основные концепции NLP включают методы и техники, используемые для анализа, интерпретации и генерации естественного языка.

Синтаксический анализ. Синтаксический анализ — это процесс анализа структуры предложения, определяющий грамматические отношения между словами и фразами. Этот этап важен для понимания грамматического строения текста и является основой для многих задач обработки естественного языка (NLP), таких как машинный перевод, извлечение информации и понимание текста.

Основные этапы синтаксического анализа:

1. Токенизация: Разделение текста на отдельные элементы, такие как слова, фразы или предложения. Токенизация является базовым шагом в большинстве NLP-задач.

2. Лемматизация и стемминг: Преобразование слов к их базовой (лемма) или корневой (стем) форме. Лемматизация учитывает контекст и приводит слова к нормальной форме, в то время как стемминг обрезает окончания слов для получения корня.

3. Определение частей речи: процесс назначения каждой единице текста (токену) соответствующей грамматической категории (существительное, глагол и т.д.).

4. Парсинг: структурный анализ текста для определения синтаксических связей между словами. Включает методы построения синтаксических деревьев, такие как парсинг деревьев зависимостей и конституентный парсинг.

Семантический анализ. Семантический анализ — это процесс извлечения и интерпретации смысла текста. Он включает в себя определение значения слов и выражений в контексте, идентификацию связей между ними и понимание их общей значимости. Семантический анализ является важным шагом в обработке естественного языка (NLP), поскольку он помогает компьютерам "понимать" текст так, как это делает человек. Основные аспекты семантического анализа:

- **распознавание именованных сущностей (NER):** Идентификация и классификация именованных сущностей, таких как имена людей, названия мест и организаций.

- **разрешение анафор:** Определение референций в тексте, например, связь местоимений с соответствующими им существительными.

- **извлечение отношений:** Определение семантических связей между различными сущностями в тексте.

- **семантическое разложение:** преобразование текста в структурированные представления, отражающие его смысл.

Информационные системы и навигация. Под системой понимают любой объект, который одновременно рассматривается и как единое целое, и как объединенная в интересах достижения поставленных целей совокупность разнородных элементов. Системы значительно отличаются между собой как по составу, так и по главным целям.

В информатике понятие «система» широко распространено и имеет множество смысловых значений. Чаще всего оно используется применительно к набору технических средств и программ. Системой может называться аппаратная часть компьютера. Системой может также считаться множество программ для решения конкретных прикладных задач, дополненных процедурами ведения документации и управления расчетами. Добавление к понятию «система» слова «информационная» отражает цель ее создания и функционирования. Информационные системы обеспечивают сбор, хранение, обработку, поиск, выдачу информации, необходимой в процессе принятия решений задач из любой области. Они помогают анализировать проблемы и создавать новые продукты [3].

Информационная система – взаимосвязанная совокупность средств, методов и персонала, используемых для хранения, обработки и выдачи информации в интересах достижения поставленной цели.

Информационная система представляет собой хранилище информации, снабженное процедурами ввода, поиска, размещения и выдачи информации. Наличие таких процедур – главная особенность информационных систем, отличающих их от простых скоплений информационных материалов. Например, личная библиотека, в которой может ориентироваться только ее владелец, информационной системой не является. В публичных же библиотеках порядок размещения книг всегда строго определен. Благодаря ему поиск и выдача книг, а также размещение новых поступлений представляют собой стандартные процедуры, близкие к алгоритмам [4].

Традиционные методы навигации и их недостатки. Традиционные методы навигации в информационных системах включают в себя ряд подходов, которые были широко использованы в прошлом и до сих пор применяются в различных контекстах. Однако у них есть как преимущества, так и недостатки.

Иерархическая навигация. Это один из самых распространенных методов навигации, основанный на иерархической структуре данных. Пользователь перемещается по уровням, начиная с более общих к более конкретным категориям или страницам.

Преимущества:

- ясная структура: Пользователи могут легко понять, где они находятся и как перемещаться по системе;

- простота в реализации: легко создать и поддерживать иерархическую структуру.

Недостатки:

- глубокая вложенность: при слишком глубокой иерархии может потребоваться много шагов для достижения нужной информации;

- ограниченная гибкость: не всегда подходит для систем с большим объемом информации или динамически изменяющимся контентом.

Решение с помощью NLP:

- динамический поиск: вместо того чтобы проходить через многоуровневую иерархию, пользователи могут вводить запросы на естественном языке, и система моментально предоставит наиболее релевантные результаты;

- семантическое понимание: система понимает смысл запроса и может предложить наиболее подходящие разделы или документы, минуя лишние уровни навигации.

Линейная навигация. Пользователи последовательно переходят от одной страницы или раздела к другому, обычно по предопределенному порядку.

Преимущества:

- простота в использовании: легко понять и использовать для выполнения последовательных действий или процессов.

- понятность: пользователи могут четко видеть следующий шаг.

Недостатки:

- ограничение выбора: пользователи могут чувствовать себя ограниченными в выборе, особенно если им нужно быстро перейти к другой части системы.

- неэффективность для нелинейных задач: не подходит для задач, где пользователи могут выбирать разные пути.

Решение с помощью NLP:

- контекстуальный результаты: система предоставляет релевантные результаты независимо от текущего местоположения пользователя в системе, позволяя легко переключаться между разными задачами;

- интерактивные запросы: Пользователи могут уточнять свои запросы на ходу, и система будет адаптироваться, предоставляя необходимые данные без необходимости следовать предопределенной последовательности шагов.

Сеточная навигация. Использует сетку или таблицу для представления информации или ресурсов, которые пользователь может исследовать и выбирать.

Преимущества:

- организация: позволяет структурировать большие объемы информации и предоставлять быстрый доступ к различным элементам;

- визуальная ясность: легко воспринимаемая пользователем структура.

Недостатки:

- перегрузка информацией: слишком много элементов в сетке может затруднить поиск нужной информации;

- требуется дополнительная навигация: для обширных сеток может потребоваться дополнительная навигация для навигации внутри сети.

Решение с помощью NLP:

- фильтрация и сортировка: Система автоматически фильтрует и сортирует информацию на основе запроса пользователя, предоставляя только релевантные элементы;

- персонализированные результаты: Система может учитывать предыдущие запросы и поведение пользователя для предоставления персонализированных рекомендаций.

Контекстная навигация. Предоставляет пользователю доступ к контекстно зависимым ссылкам или ресурсам на основе их текущего положения или задачи.

Преимущества:

- релевантность: пользователи получают доступ к информации, которая наиболее полезна в текущий момент.

- эффективность: уменьшает количество шагов для выполнения задач.

Недостатки:

- сложность в понимании системы: пользователям может быть сложно предсказать, какие ресурсы будут доступны в следующем шаге.

- трудности в планировании: требуется более тщательное планирование и проектирование для эффективного использования.

Решение с помощью NLP:

- интеллектуальные подсказки: система предоставляет контекстуальные подсказки на основе текущих и предыдущих действий пользователя, упрощая навигацию и доступ к информации.

- единый поиск по контексту: пользователь может ввести запрос, и система предложит ссылки и ресурсы, релевантные текущей задаче, без необходимости переключаться между разными контекстами вручную.

Интеллектуальная система навигации. Интеллектуальная система навигации на основе обработки естественного языка (NLP) представляет собой комплексное решение, предназначенное для улучшения взаимодействия пользователей с информационными системами. Эта система использует передовые методы NLP для понимания и интерпретации пользовательских запросов, предоставляя точные и релевантные результаты поиска. В данном разделе подробно описаны архитектура, ключевые компоненты и функциональные возможности системы. На рисунке 1 представлена схема взаимодействия всех архитектурных элементов системы.

Рис. 1. Взаимодействие архитектурных элементов системы

Интерфейс пользователя. Интерфейс пользователя (UI) является ключевым элементом описываемой интеллектуальной системы навигации, отвечающим за ввод, передачу данных на естественном языке. Он обеспечивает интуитивное и удобное взаимодействие пользователя с системой, позволяя вводить запросы, получать релевантные результаты и эффективно использовать функциональность системы.

Главным компонентом пользовательского интерфейса в описываемой системе является поле для ввода запроса. С помощью этого компонента пользователь будет вводить интересующие его запросы на естественном языке. Для улучшения пользовательского опыта в этом компоненте также присутствуют:

- область подсказок – предлагает использовать ключевые слова и теги, которые относятся к системе для упрощения формулировки запроса;
- история предыдущих запросов пользователя, позволяющая добавить любой из сделанных ранее запросов в список избранных.

Модуль обработки естественного языка. Модуль обработки естественного языка (NLP) является центральным компонентом интеллектуальной системы навигации, отвечающим за понимание и интерпретацию запросов пользователя, сформулированных на естественном языке. Этот модуль выполняет различные этапы анализа текста, включая синтаксический и семантический анализ, извлечение сущностей и определение намерений, что позволяет системе точно и эффективно искать релевантную информацию.

Предобработка текста. На этапе предобработки текст запроса очищается и нормализуется для дальнейшего анализа. Шаги предобработки текста:

- токенизация: разделение текста на отдельные слова или токены;
- лемматизация и стемминг: приведение слов к их базовым формам для унификации;
- удаление стоп-слов: исключение общих слов (например, "и", "в", "на"), которые не несут значимой информации;
- обработка синтаксических конструкций: разрешение неоднозначностей и нормализация форматов (например, даты, чисел) [5].

Синтаксический анализ. Синтаксический анализ (парсинг) используется для определения грамматической структуры запроса. Его методы:

- дерево зависимостей: построение дерева, отражающего синтаксические связи между словами;
- конституентный парсинг: разделение текста на фразы и определение их роли в предложении.

Семантический анализ. Семантический анализ определяет смысл слов и выражений в контексте. Его методы:

- word embeddings: Представление слов в виде векторов, отражающих их значение в контексте (например, Word2Vec, GloVe);
- семантические сети и онтологии: Использование структурированных представлений знаний для понимания смысла слов и их связей [6].

Извлечение сущностей (NER) и определение намерений. Извлечение сущностей идентифицирует ключевые элементы запроса, такие как имена, даты, организации. Определение намерений устанавливает цель запроса пользователя.

Анализ контекста. Анализ контекста учитывает предыдущие запросы пользователя и текущее состояние сессии для улучшения точности интерпретации/

Модуль поиска и извлечения информации. Модуль отвечает за обработку запросов, полученных от модуля NLP, выполнение поиска в базе данных или других источниках информации и предоставление пользователю релевантных результатов. Этот модуль использует разнообразные алгоритмы и методы, чтобы обеспечить точный и быстрый поиск нужной информации.

Индексирование данных. Индексирование данных – это процесс подготовки и организации информации в базе данных для обеспечения эффективного поиска. Методы и технологии:

- создание инвертированного индекса: основной метод индексирования, при котором каждому термину (слову) соответствует список документов, в которых этот термин встречается;

- TF-IDF (Term Frequency-Inverse Document Frequency): используется для оценки важности термина в документе относительно всего корпуса документов;

- кластеризация и категоризация: Группировка данных по темам или категориям для упрощения поиска.

Обработка запросов. На этом этапе запросы, полученные от модуля NLP, нормализуются и преобразуются для выполнения поиска. Шаги:

- парсинг и анализ запроса: интерпретация структурированного запроса, полученного от модуля NLP;

- преобразование запроса: преобразование запроса в формат, подходящий для выполнения поиска (например, SQL для реляционных баз данных или запрос в Elasticsearch для полнотекстового поиска).

Поиск и извлечение. Выполнение поиска в базе данных или других источниках информации на основе преобразованного запроса. Методы:

- полнотекстовый поиск: использование технологий, таких как Elasticsearch, для выполнения полнотекстового поиска;

- семантический поиск: использование моделей NLP для понимания смысла запроса и нахождения релевантных документов;

- фасетный поиск: предоставление возможностей фильтрации результатов по различным атрибутам (фасетам), таким как дата, автор, категория.

Ранжирование результатов. Ранжирование найденных документов на основе их релевантности к запросу пользователя. Методы:

- алгоритмы ранжирования: Использование алгоритмов, таких как PageRank, BM25 или алгоритмы машинного обучения;

- ранжирование по релевантности: Оценка документов по их значимости и соответствию запросу.

Фильтрация и сортировка. Обеспечение возможности фильтрации и сортировки результатов поиска по различным критериям. Функции:

- фильтрация: фильтрация результатов по дате, категории, автору и другим атрибутам;

- сортировка: сортировка результатов по релевантности, дате публикации, популярности и другим критериям.

Модуль обучения и адаптации. Основная задача модуля — первичное обучение используемых моделей и обеспечение постоянного улучшения точности и эффективности системы путем дальнейшего обучения на основе новых данных и обратной связи пользователей. Этот модуль использует различные методы машинного обучения и глубокого обучения для обновления и адаптации моделей, что позволяет системе оставаться актуальной и точной в условиях постоянно меняющихся данных и пользовательских потребностей.

Сбор данных для обучения. Сбор данных является первым шагом в процессе обучения и адаптации. Включает в себя сбор новых данных, необходимых для обучения моделей, а также данные об использовании системы и обратную связь от пользователей. Методы и технологии:

- данные, подготовленные вручную: пример возможных запросов пользователей и ответов со стороны моделей;

- логи использования системы: сбор логов запросов пользователей, взаимодействий и результатов поиска;

- обратная связь пользователей: сбор отзывов, оценок и комментариев от пользователей;

- автоматическое извлечение данных: автоматический сбор данных из внешних источников, таких как научные публикации, корпоративные базы данных и открытые данные.

Обработка и подготовка данных. Обработка и подготовка данных включает очистку, нормализацию и преобразование собранных данных в формат, пригодный для обучения моделей [7]. Методы:

- очистка данных: удаление шумовых данных, дублированных записей и аномалий;

- аугментация данных: создание дополнительных данных путем различных трансформаций для улучшения качества обучения;

- форматирование данных: преобразование данных в нужный формат для обучения моделей (например, векторы для моделей машинного обучения).

Обучение моделей. Процесс обучения моделей включает использование подготовленных данных для создания новых или обновления существующих моделей машинного обучения. Методы:

- машинное обучение: Использование алгоритмов, таких как решающие деревья, случайные леса, градиентный бустинг;

- глубокое обучение: Использование нейронных сетей, таких как CNN, RNN, LSTM и трансформеры;

- обучение с учителем и без учителя: Обучение моделей с использованием размеченных данных (с учителем) и неразмеченных данных (без учителя) [8].

Адаптация моделей. Адаптация моделей включает регулярное обновление и настройку моделей на основе новых данных и изменяющихся условий. Методы:

- онлайн-обучение: непрерывное обучение модели на новых данных по мере их поступления;

- transfer learning (перенос обучения): использование предварительно обученных моделей и адаптация их к новой задаче;

- reinforcement learning (обучение с подкреплением): обучение модели на основе обратной связи и результатов взаимодействия с пользователями.

Оценка и тестирование моделей. Оценка и тестирование моделей проводится для проверки их точности и эффективности перед внедрением в продуктивную среду. Методы:

- кросс-валидация: Разделение данных на тренировочные и тестовые наборы для проверки модели;

- метрики оценки: Использование метрик, таких как точность, полнота, F1-мера, для оценки качества модели;

- A/B-тестирование: Сравнение производительности различных версий модели на реальных данных [7].

Внедрение и мониторинг моделей. Внедрение моделей в продуктивную среду и постоянный мониторинг их работы для обеспечения стабильности и корректировки при необходимости. Методы:

- CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment): автоматизация процессов интеграции и развёртывания моделей;

- мониторинг производительности: постоянный мониторинг производительности модели и её корректировка в случае необходимости;

- обратная связь и улучшение: сбор обратной связи от пользователей и использование её для дальнейшего улучшения моделей.

Выводы. Предлагаемая интеллектуальная система навигации на основе обработки естественного языка демонстрирует значительные преимущества в области управления и поиска информации - обеспечивает высокую точность, релевантность и эффективность, что подтверждается теоретическим обоснованием и практическими результатами. Продолжение исследований и разработок в данном направлении откроет новые возможности для улучшения информационных систем и расширения их применения в различных сферах деятельности.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Компанеетс, М. А. Навигационные средства веб-сайта / М. А. Компанеетс // Молодой ученый. – 2016. – № 9 (36). – С. 141-145.
2. Обработка естественного языка [Электронный ресурс] / Викиконспекты [Сайт]. – URL: [https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Обработка естественного языка](https://neerc.ifmo.ru/wiki/index.php?title=Обработка_естественного_языка) (дата обращения 24.05.2024).
3. Избачков, Ю. С. Информационные системы / Ю. С. Избачков, В. Н. Петров. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2008. – 655 с.
4. Барахнин, В. Б. Информационная система: взгляд на понятие / В. Б. Барахнин, А. М. Федотов // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Информационные технологии. – 2007. – Т. 5, № 2. – С. 12-19.
5. Jurafsky, D. Speech and Language Processing (3rd ed.) / D. Jurafsky, J. Martin. – Pearson, 2021. – 988 p.
6. Морозов, А. А. Введение в обработку естественного языка / А. А. Морозов. – М.: Наука, 2018. – 384 с.
7. Волков, С. И. Методы и алгоритмы машинного обучения / С. И. Волков. – М.: Наука, 2016. – 368 с.
8. Редько, В. Г. Основы машинного обучения / В. Г. Редько. – М.: Лаборатория знаний, 2016. – 320 с.

Поступила в редакцию 01.07.2024 г., рекомендована к печати 16.08.2024 г.

INTELLIGENT NAVIGATION SYSTEM BASED ON NATURAL LANGUAGE PROCESSING

Rudak L.V., Zori S.A.

This article discusses the structure and application of an intelligent navigation system based on natural language processing (NLP). The system is designed to simplify navigation and search for information in complex information systems. The main focus is on the system architecture, which includes modules for natural language processing, information search and retrieval, knowledge management, and learning and adaptation. The results of the study demonstrate that the system can significantly improve the accuracy and efficiency of information retrieval, making it useful for applications in various fields such as scientific research, corporate databases and educational resources.

Keywords: intelligent navigation system, natural language processing, NLP, information retrieval, knowledge management, machine learning, semantic analysis.

Рудак Леонид Викторович

аспирант кафедры программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: leo2598@yandex.com

Rudak Leonid Viktorovich

Postgraduate student at Department of Software Engineering of Donetsk State Technical University. Russian Federation, DPR, Donetsk

Зори Сергей Анатольевич

доктор технических наук, доцент, заведующий кафедрой программной инженерии им. Л.П. Фельдмана ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет», Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: ik.ivt.rec@mail.ru

Zori Sergei Anatolevich

Doctor of Technical Sciences, Associate Professor, Head of Department of Software Engineering of Donetsk State Technical University. Russian Federation, DPR, Donetsk